

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552869>
УДК 630.90

СОХРАНЕНИЕ ВЕТРЕНИКА БАЙКАЛЬСКОГО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ В ЧЕРНЕВЫХ ЛЕСАХ ЗАПАДНОГО САЯНА

М.Е. Коновалова,

снс

Д.М. Данилина,

снс

А.Е. Коновалова,

ст. лаб.,

ИЛ СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН,
г. Красноярск

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос изъятия Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis* Turcz. ex Ledeb.), занесенного в Красную Книгу Российской Федерации, при ведении хозяйственной деятельности. Приведена численность охраняемого вида в различных растительных сообществах на трансекте (16,6 га) в амплитуде абсолютных высот распространения черневых лесов на северном макросклоне Западного Саяна (от 300 до 900 м над у.м.). Обсуждаются меры минимизации вреда и предотвращения уничтожения растений охраняемого вида в соответствии с требованиями законодательства. Исследование показало, что затраты на перенос (пересадку) растений Ветреника байкальского в 9 раз меньше стоимости выплаты, установленных за причинение вреда растениям видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Таким образом, соблюдение требований российского законодательства при проектировании хозяйственной деятельности обеспечит высокую эффективность вложенных средств и предотвратит дополнительные расходы и юридические последствия.

Ключевые слова: охраняемые виды растений, Красная Книга, оценка воздействия на растительный покров, пересадка растений, расчет ущерба

PRESERVATION OF THE BAIKAL ANEMONE DURING THE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL PROJECTS IN THE SIBERIAN PINE CHERN FORESTS OF THE WESTERN SAYAN

M.E. Konovalova,
senior researcher

D.M. Danilina,
senior researcher

A.E. Konovalova,
senior researcher
lab.,

IL SB RAS – separate division of FRC KSC SB RAS,
Sukachev Institute of Forests, Federal Research Center, Russian Academy
of Science,
Krasnoyarsk

Annotation: The issue of removal of Baikal Anemone (*Anemone baicalensis* Turcz. ex Ledeb.), listed in the Red Book of the Russian Federation, in the course of economic activity is discussed in the article. The abundance of the protected species in various plant communities on the transect (16.6 ha) is shown in the amplitude of the absolute heights of the chern forests distribution on the northern macroslope of the Western Sayan (from 300 to 900 m above sea level). Measures to minimize harm and prevent the destruction of plants of a protected species in accordance with legal requirements are being discussed. The study showed that the cost of transferring (transplanting) Baikal Anemone plants is 9 times less than the cost of payments established for causing harm to plants of species listed in the Red Book of the Russian Federation. Thus, compliance with the requirements of Russian legislation in the business activities design will ensure high efficiency of the invested funds and prevent additional costs and legal consequences.

Keywords: protected plant species, Red Book, assessment of the impact on vegetation, plant transplantation, damage calculation

На северном макросклоне Западного Саяна расположены уникальные не только для России, но и в мировом масштабе барьерно-дождевые ландшафты (Holdridge, 1967; Temperate and Boreal..., 2011). С одной стороны, эти экосистемы Алтае-Саянской горной области сохранили много древних реликтовых таксонов в современной флоре и составе растительных сообществ, например, многочисленные реликты неморальной флоры. С другой, сформированный в условиях активного циклонического режима, избыточно-влажный климат с большими средними многолетними суммами осадков (до 1500 мм в год) и низким показателем потенциальной эвапотранспирации, обеспечивает условия для устойчивого произрастания этих уязвимых видов растений в составе биогеоценозов черневых лесов Западного Саяна. Их размножение поддерживается по большей части вегетативным способом, тогда как семенное возобновление в современном климате развито слабо или отсутствует.

Среди уязвимых видов в составе флоры черневых лесов Западного Саяна особое место занимает Ветреник байкальский (*Anemone baicalensis* Turcz. ex Ledeb.), занесенный в Красную Книгу Российской Федерации. Вид является неморальным реликтом третичного возраста и эндемиком южной части Красноярского края и Прибайкалья (Krestov et al., 2010). В России он встречается в низкогорьях Хамар-Дабана (Иркутская область и республика Бурятия), Западного и Восточного Саяна (юг Красноярского края). На северном макросклоне Западного Саяна, где наблюдаются наиболее благоприятные условия произрастания, вид выступает в роли доминанта или содоминанта травяного покрова в широком высотном диапазоне от северного предгорья (300-350 м над у.м.) до среднегорного пояса (850-900 м над у.м.).

Территория исторически отличается относительно слабой хозяйственной освоенностью, особенно в отношении сильно загрязняющих производств, транспортных путей и их крупных узлов, что обусловлено особенностями горных условий. Таким образом, загрязняющее влияние на территорию до настоящего времени в определенной мере оставалось ограниченным. Одним из основных действующих факторов риска для популяций ветреника является

рубка леса, негативно влияющая на структуру и численность популяций неморальных видов.

В настоящее время планируется активное экономическое освоение юга Красноярского края, сопряженное с проектированием и строительством инфраструктурных, добывающих и производственных объектов (Программа ..., 2011). Такого рода деятельность несет угрозы видам растений, занесенным в Красные Книги Российской Федерации и Красноярского края, основными из которых являются нарушение мест их обитания и изъятие растений охраняемых видов из природной среды. При реализации подобных проектов в случае отсутствия предусмотренных законодательством (Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г № 87) экологических изысканий, выявляющих места произрастания и количественные характеристики популяций охраняемых видов и проекта компенсирующих мероприятий, негативного воздействия на объекты растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и среды их обитания осуществляется компенсация вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования (статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Приказ Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658). С другой стороны, затраты на осуществление природоохранных мероприятий, в том числе в части охраны объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, при реализации проектов хозяйственной деятельности является частью стоимости этих проектов.

Целью данного исследования стали расчет и сравнение затрат на природоохранные мероприятия в отношении Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) в случае нарушения почвенного покрова в разных типах сообществ на горном профиле и гипотетической стоимости компенсации вреда (ущерба).

Объекты и методы

Объектами исследования послужили естественные популяции Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) произрастающие в биогеоценозах черневых лесов Джебашско-Амьельского лесорастительного округа (Типы лесов, 1980). Топо-экологический профиль протяженностью 1660 м расположен на северном макросклоне Западного Саяна в амплитуде высот распространения черневых лесов (от 300 до 900 м над у.м.). На ключевых участках маршрута в типичных биогеоценозах выполнена серия геоботанических описаний пробных площадей в ходе полевых работ сезонов 2006 – 2023 гг. В ходе обследования осуществлен сбор информации о местах произрастания и численности популяций Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*), занесенного в Красную книгу Российской Федерации (Приказ Минприроды РФ от 23.05.2023 № 320).

Закартированы границы различных типов растительных сообществ на топо-экологическом профиле, характеризующихся относительно однородным видовым составом и структурой, а, соответственно, и схожими количественными характеристиками Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*). Построение карто-схемы мест произрастания охраняемых видов растений на топо-экологическом профиле выполнено с использованием программы ESRI ArcGIS 10. Общая площадь трансекты при ширине 10 м составила 16,6 га. Определена площадь, занимаемая каждым типом растительных сообществ, характеризуемая различными количественными показателями популяций Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*). Количество экземпляров Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) на трансекте рассчитано как сумма количества экземпляров этого вида на площади всех типов растительных сообществ на которых данный вид произрастает постоянно и со значительной численностью.

Расчет возможного ущерба, наносимого Ветренику байкальскому (*Anemone baicalensis*), занесенному в Красную книгу Российской Федерации, при реализации гипотетической хозяйственной деятельности, связанной со сплошным уничтожением растительного покрова, выполнен на основании методик и такс, утвержденных Приказом Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658. Принимая во внимание, что при такой деятельности могло бы

происходить изъятие особей из популяций и уничтожение мест их произрастания, размер возможного ущерба исчисляется как **сумма** размера вреда, исчисленная по указанным таксам для каждого уничтоженного растения и размера вреда за уничтожение мест произрастания объектов растительного мира. Так как промышленное освоение территории должно осуществляться с **применением технических средств** в соответствии с пунктом 8 примечаний к Приложению 1 к приказу МПР России от 01.08.2011 № 658 исчисление размера вреда производится по указанным таксам, увеличенным в полтора раза, что составило 450 руб. за уничтожение одного экземпляра побега или розетки травянистого покрытосеменного (цветкового), растения независимо от его размера и 675 000 руб. за уничтожение одного гектара участка произрастания травянистых покрытосеменных (цветковых) растений.

В ст. 60, ч.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлен запрет на все виды деятельности, которые могут привести к сокращению численности редкого растения и ухудшению среды его обитания. Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного пользования. Принимая во внимание недопустимость уничтожения особей видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, рассчитана стоимость работ по пересадке экземпляров растений из местообитаний, неминуемо разрушаемых в результате хозяйственной деятельности.

Затраты на перенос (пересадку) растений Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) рассчитываются исходя из его количества на трансекте, подлежащего переносу (транслокации) из неминуемо разрушаемых в результате планируемой хозяйственной деятельности местообитаний. Затраты включают стоимость работы потребного количества бригад в рабочих днях в летние месяцы – 64 дня. В качестве суммы заработной платы взята средняя заработная плата по региону. Потребное количество бригад вычисляется исходя из определенного в полевых условиях хронометрическим методом количества пересаживаемых растений в день бригадой из 2-х человек – 300 шт. в день.

Результаты

На топо-экологическом профиле растения Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) произрастают во всех выявленных типах растительных сообществ на общей площади 16,6 га в количестве 4 254 250 шт. (Таб. 1). Размер возможного ущерба, наносимого Ветренику байкальскому (*Anemone baicalensis*), занесенному в Красную книгу Российской Федерации, при реализации гипотетической хозяйственной деятельности, связанной со сплошным уничтожением растительного покрова, составит 1 914 412 500 руб. за изъятие растений из природной среды (уничтожение) и 11 205 000 руб. за разрушение мест их обитания.

Таким образом, при реализации, например, инфраструктурного проекта, связанного с уничтожением растительного покрова на трансекте, проходящей в диапазоне высот распространения черневых лесов на протяжении 1660 м и шириной всего 10 м, при нарушении требований природоохранного законодательства размер ущерба за уничтожение только одного вида (Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*)) и среды его обитания составит 1 925 617 500,00 руб.

Таблица 1 – Типы растительных сообществ, в которых произрастает Ветреник байкальский (*Anemone baicalensis*)

Типы растительных сообществ	Площадь на профиле	Плотность популяции, шт. на 1 га	Количество растений, шт.
Осинник черневой крупнотравно-широкотравно-папоротниковый	2,2	225500	496100
Смешанный березово-кедрово-сосновый с пихтой лес папоротниково-крупнотравный	0,4	110000	44000
Вейниково-крупнотравно-папоротниковая лесная поляна	1,2	55250	66300
Производный кедрово-пихтово-осиново-березовый лес крупнотравно-широкотравно-папоротниковый	0,2	225500	45100
Черневой кедровник крупнотравно-широкотравно-папоротниковый	1,1	315500	347050
Черневой кедровник осочково-крупнотравно-папоротниковый с	1,8	150250	270450

Типы растительных сообществ	Площадь на профиле	Плотность популяции, шт. на 1 га	Количество растений, шт.
широкотравьем			
Кедрово-пихтово-березовый с сосной производный лес крупнотравно-широкотравно-папоротниковый	6,1	325750	1987075
Кедрово-пихтово-осиновый производный лес крупнотравно-широкотравно-папоротниковый	1,5	451000	676500
Осинник крупнотравно-папоротниковый	0,3	350250	105075
Пойменный ивняк с пихтой страусниково-широкотравно-крупнотравный	0,6	250500	150300
Травянистое сообщество крупнотравно-папоротниково-вейниковое	1,2	55250	66300

Принимая во внимание недопустимость уничтожения особей охраняемых видов все растения Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) должны быть изъяты из местообитаний, неминуемо разрушаемых, и перемещены на участки, незатронутые хозяйственной деятельностью с благоприятными для вида условиями произрастания. При пересадке растения Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) легко приживаются на новом месте (ссылка?). В естественных местообитаниях северного макросклона Западного Саяна Ветреник байкальский размножается, преимущественно, вегетативным путем (Ямских, 2014).

Пересадка должна осуществляться бригадами по 2 человека. В состав каждой бригады обязательно должен входить специалист, способный определить вид растения по вегетирующей части и подобрать посадочное место с учетом его биологических особенностей, экологических потребностей, состава растительных сообществ и отсутствия уже произрастающих в местах транслокации особей охраняемых видов, для которых может возникнуть опасность нарушения среды обитания или уничтожения. Растения должны

выкапываться с комом земли вручную лопатой, помещаться в твердую тару и перемещаться к месту высадки не позднее 1 суток с момента выкопки. Высадка должна производиться в сходные с местом изъятия экотопические условия в подготавливаемые вручную лопатой ямы. Соблюдение данной технологии позволит гарантировать высокую приживаемость и успешный рост растений Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) в дальнейшем после его пересадки в зоне его экологического оптимума в черневых лесах.

Затраты на работу одной бригады составят 957 600,00 руб. (табл. 2).

Таблица 2 – Затраты на 1 бригаду из 2-х человек, работающую на пересадке объектов растительного мира в течении 3-х месяцев

п/п	Назначение расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата исполнителей работ: 2 человека× 3 месяцев×90000 руб. в месяц	540 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 %)	163 080,00
3	Транспортные услуги	60 000,00
4	Услуги по содержанию имущества (оплата текущего ремонта оборудования, техобслуживание орг. техники)	3 000,00
	ИТОГО прямые расходы:	766 080,00
	НДС	191 520,00
	Итого	957 600,00

Для выполнения переноса всех 4 254 250 шт. растений Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) потребуется задействовать 222 бригады по 2 человека в течении 3-х летних месяцев. Таким образом затраты на перенос (пересадку) растений Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) в сумме составят 212 587 200,00 руб. с учетом НДС.

С целью осуществления природоохранных мероприятий также должен осуществляться экологический мониторинг, в рамках которого должна быть проведена оценка эффективности переноса

растений, своевременно выявлены негативные процессы, влияющие на объекты растительного мира и среду их обитания, дан прогноз их развития и выработаны рекомендации по предотвращению вредных воздействий. В случае снижения численности популяций Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) должно осуществляться дополнение культивируемых растений посадочным материалом, полученным от специализированных организаций, занимающихся сохранением и разведением охраняемых видов с учетом результатов оценки эффективности переноса растений.

Обсуждение

Таким образом, в случае несоблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении какой-либо хозяйственной деятельности в черневых лесах северного макросклона Западного Саяна размер ущерба за уничтожение только одного вида, занесенного в Красную Книгу Российской Федерации – Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) и среды его обитания составит в среднем 116 001 054,20 руб. на каждый гектар коренных и производных растительных сообществ, где будут проведены работы, сопряженные с уничтожением растительного покрова. Помимо этого, уничтожение видов растений, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, и среды их обитания может повлечь наложение административного штрафа (статья 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) или возникновение уголовной ответственности (статьи 260.1 и 259 Уголовного кодекса Российской Федерации).

С другой стороны, затраты на реализацию работ по переносу (пересадке) растений Ветреника байкальского (*Anemone baicalensis*) с одного гектара неминуемо разрушаемых в результате планируемой хозяйственной деятельности местообитаний в среднем составят 12 806 457,83 руб. Это мероприятие, полностью укладываемое в рамки российского законодательства, имеет в 9 раз меньшую стоимость, чем выплаты за причинение вреда растениям, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Аналогичное сравнение расчетной суммы платежей за ущерб, применяемый в случае несоблюдения природоохранных норм, и стоимости реализации мероприятий по его предотвращению, выполнен В.Е. Пинаевым и Д.В. Касимовым (Пинаев, Касимов, 2015).

Авторами получен противоположный нашему результат: стоимость пересадки растений почти в 4 раза выше, чем величина ущерба. Это связано с большей стоимостью работ по пересадке выбранного для оценки кустарникового вида. Таким образом, биологические и экологические особенности охраняемых видов могут кардинальным образом менять размер затрат на реализацию компенсирующих мероприятий.

Следует отметить, что в настоящее время не существует проверенных на практике абсолютно надежных методик пересадки охраняемых видов растений. Поэтому в каждом случае возникновения необходимости разработки мероприятий компенсирующих негативное воздействие на объекты растительного мира, занесенные в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, при строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов их размещения вне мест произрастания охраняемых объектов растительного мира, квалифицированными специалистами должны разрабатываться соответствующие программы изъятия растений охраняемых видов из хозяйственного пользования.

Выводы

В целом, не вызывает сомнений необходимость природоохранных мероприятий при реализации проектов хозяйственной деятельности ни с точки зрения соблюдения законодательства, ни с точки зрения рационального неистощительного использования природных ресурсов.

Сравнение затрат стоимости компенсации вреда (ущерб) и затрат на природоохранные мероприятия в процессе реализации хозяйственной деятельности показывает в 9 раз более выгодное проведение последних. При этом тщательное выявление охраняемых видов, численности их популяций, детальное планирование всех природоохранных мер с учетом биоэкологических особенностей видов еще на этапе проектирования способно также понизить затраты на реализацию различных строительных проектов. Строгое соблюдение всех технологических операций по изъятию и транслокации охраняемых видов обеспечит высокую эффективность вложенных средств и предотвратит дополнительные расходы и юридические последствия. Таким образом, остро необходимая модернизация и создание новых объектов промышленности и

инфраструктуры могут быть реализованы в рамках закона и со снижением ущерба для видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

Список литературы

[1] Красная книга Российской Федерации. // 2-ое издание. – Москва: ФГБУ ВНИИ Экология, 2021. 1128 с. – ISBN 978-5-6047425-0-1.

[2] Пинаев В.Е. Оценка воздействия на растительный покров: расчет ущерба или пересадка / В.Е. Пинаев, Д.В. Касимов // Интернет-журнал Науковедение. – 2015. Т. 7. № 4(29). 36 с. – DOI 10.15862/104EYN415.

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

[4] Приказ Минприроды РФ от 23.05.2023 № 320 «Об утверждении Перечня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

[5] Приказ Минприроды РФ от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования».

[6] Типы лесов гор Южной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. 336 с.

[7] Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

[8] Ямских И.Е. Морфолого-генетический анализ ценопопуляций неморальных реликтов черневых лесов гор Южной Сибири / Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук. Спец.: 03.02.01 – Ботаника. Барнаул, Красноярск, 2014. 374 с.

[9] Krestov P. Humidity dependent forests of the Russian Far East, Inland Southern Siberia, and Korean Peninsula / P. Krestov, D. Nazimova, N. Stepanov, D. DellaSala // Temperate and boreal rainforests of the world: ecology and conservation. – Washington: Iceland Press, 2010. 222-234 p.

[10] Holdridge L.R. Life zone ecology. / L.R. Holdridge – San Jose, 1967. 206 p.

[11] Temperate and Boreal Rain Forests of the World: Ecology and Conservation. (Ed. Dominick A. DellaSala, D. Suzuki). – Island Press, Washington, 2011. 294 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Red Data Book of the Russian Federation. // 2nd edition. – Moscow: FGBU VNII Ecology, 2021. 1128 p. – ISBN 978-5-6047425-0-1.

[2] Pinaev V.E. Assessment of the impact on vegetation: damage calculation or replanting / V.E. Pinaev, D.V. Kasimov // Internet journal Naukovedenie. – 2015. Vol. 7. No. 4 (29). 36 p. – DOI 10.15862/104EVN415.

[3] Resolution of the Government of the Russian Federation of February 16, 2008 No. 87 "On the composition of sections of design documentation and requirements for their content."

[4] Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation dated 23.05.2023 No. 320 "On approval of the List of flora species listed in the Red Book of the Russian Federation".

[5] Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation dated August 1, 2011 No. 658 "On approval of rates for calculating the amount of damage caused to flora species listed in the Red Book of the Russian Federation and their habitat due to violation of legislation in the field of environmental protection and nature management".

[6] Types of forests in the mountains of Southern Siberia. – Novosibirsk: Nauka, 1980. 336 p.

[7] Federal Law of January 10, 2002 No. 7-FZ "On Environmental Protection".

[8] Yamskikh I.E. Morphological and genetic analysis of coenopopulations of nemoral relicts of chernevsky forests in the mountains of Southern Siberia / Dissertation for the degree of Doctor of Biological Sciences. Specialist: 03.02.01 – Botany. Barnaul, Krasnoyarsk, 2014. 374 p.

[9] Krestov P. Humidity dependent forests of the Russian Far East, Inland Southern Siberia, and Korean Peninsula / P. Krestov, D. Nazimova,

N. Stepanov, D. DellaSala // Temperate and boreal rainforests of the world: ecology and conservation. – Washington: Iceland Press, 2010. 222-234 p.

[10] Holdridge L.R. Life zone ecology. / L.R. Holdridge – San Jose, 1967. 206 p.

[11] Temperate and Boreal Rain Forests of the World: Ecology and Conservation. (Ed. Dominick A. DellaSala, D. Suzuki). – Island Press, Washington, 2011. 294 p.

© М.Е. Коновалова, Д.М. Данилина, А.Е. Коновалова, 2025

Поступила в редакцию 02.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Коновалова М.Е., Данилина Д.М., Коновалова А.Е. Сохранение Ветреника байкальского при реализации инфраструктурных и промышленных проектов в черневых лесах Западного Саяна // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 55-68.
URL: <https://ip-journal.ru/>